

Наринян Н.Е.¹, Наринян Н.Н.², Наринян Т.К.³
Москва, ЦЭМИ РАН¹, МГРИ², РУДН³

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПО РЕГИОНАМ

Благодарим д.э.н. проф. Ю.Н. Гаврильца за научное консультирование.

Настоящая работа основана на информации о выборочном обследовании мнения учащихся ВУЗов и выпускников 2016-2020 гг. и опросе окончивших обучение в 2021 г. [1]. При выявлении взаимосвязей между тенденциями, связанными с проблемами трудоустройства выпускников, применяются метод корреляционно-регрессионного анализа и инструменты статистической группировки. В практике российских исследований в региональном аспекте обычно принято предварительно классифицировать регионы, а уже затем производить анализ исходных данных [2].

С целью изучения региональных взаимосвязей о проблемах трудоустройства, данные сгруппированы по субъектам РФ, с учётом наличия в каждом регионе крупных и средних предприятий и организаций [3]. Предполагается, что по отдельным группам возможно выявление более тесных связей и оригинальных индивидуальных трендов. При этом применена сформированная ранее группировка регионов, с учётом их весовой категории по функционированию в субъектах РФ предприятий торговли, производства, услуг. [4, 5, 6].

Рис.1. Распределение выпускников ВУЗов по группам регионов, в зависимости от числа крупных и средних организаций, тыс. чел.

Построено автором по данным [1]

Первоначальная группировка состояла из большего числа групп, некоторые из которых были укрупнены [3]. Показатели общественного мнения выпускников и студентов ВУЗов оцениваются по четырём внутренне сопоставимым в аспекте априорной экономической мощности группам регионов. На рисунке 1 проиллюстрированы динамика и распределение количества выпускников ВУЗов по четырём укрупнённым группам регионов (в зависимости от числа предприятий) и по годам. По этим четырём группам регионов в работе представлены выявленные связи о проблемах трудоустройства выпускников и фактом их переезда для учёбы.

Исходные данные о фактах переезда студентов для обучения в ВУЗе также сформированы по 4 группам при помощи алгоритма, записанного ранее в форме макроса программы Вижл Бейсик [4].

В исследовании применён такой индикатор, как H (мера разнообразия) трудностей трудоустройства выпускников ВУЗов по каждому региональному субъекту. Мера разнообразия рассчитана на основе восьми видов трудностей, указанных респондентами при опросе. Перечень «трудностей при устройстве на работу выпускников ВУЗов» приводится в подлежащем таблице 1.

Мера (коэффициент) разнообразия H , или индекс Шеннона (энтропия), определяется по следующей формуле:

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i * \log_2 p_i, \quad (1)$$

где $p_i = \frac{x_i}{\sum_{i=1}^n x_i}$ и соответствует числу признаков x_i , определяющих объект.

Следует подчеркнуть, что при вычислении меры разнообразия сумма всех ответов должна соответствовать общей сумме ответов по каждому субъекту РФ, чтобы удовлетворять условию (1). Ввиду того, что опрашиваемые указывали не одну «трудность», а сразу несколько, результаты ответов перед вычислением H пришлось приводить к процентным соотношениям, составляющим в сумме 100%. Энтропия фактически определяет уровень сложности и организованности исследуемого объекта. В данном же исследовании таким образом выявляются регионы РФ, в которых выпускники ВУЗов наиболее подвержены проблемам при трудоустройстве на свою первую работу по полученной специальности.

С целью выявления связей между трудностями трудоустройства выпускников ВУЗов и фактами их переезда для получения высшего образования, по четырём группам регионов рассчитываются парные коэффициенты корреляции. Также, для ориентира по имеющимся тенденциям, вычисляются коэффициенты корреляции по всему массиву региональных данных (без групп). Рассмотрим основные корреляционные связи по группам, начиная с группы № 4, по которой иллюстративно представлена таблица 1.

В группе регионов № 4 (с числом предприятий в регионе от 601 до «свыше 1800» ед.) имеет место не очень сильная связь меры разнообразия

по трудностям трудоустройства (Н) с числом переезжавших во время учёбы в ВУЗе из другого субъекта РФ (0,2865). В целом же по всем переезжавшим для обучения аналогичная связь не наблюдается.

Также индекс Шеннона (Н) коррелирует с общим количеством выпускников в регионе с высшим образованием в 2016-2020 гг. (0,3696) и с числом не переезжавших студентов ВУЗов (0,3961). Однако эти выявленные связи не очень сильные. Такие индикаторы могут указывать на наличие заметных связей по частным трудностям трудоустройства определённого контингента выпускников, в зависимости от того, переезжали ли они.

Таблица 1

Выявление связей между трудностями трудоустройства выпускников и фактами переезда для получения образования – по группе регионов 4

	Н (мера разнообразия)	Столкновение с трудностями при поиске работы	отсутствие или недостаток опыта работы	недостаток или отсутствие необходимых знаний, умений, навыков	низкий уровень предлагаемой заработной платы	недостаток или отсутствие подходящих вакансий	отсутствие документов о дополнительной квалификации	дискриминация (по полу, национальности, наличию детей, месту жительства)	отсутствие подходящих условий труда	Трудоустройство выпускников с высшим образованием
Выпускники с высшим образованием 2016–2020 гг. выпуска	0,3695	-0,2634	-0,0797	0,0884	-0,0931	0,0884	0,1381	-0,0263	-0,0118	
переезжали - всего	-0,1615	0,2164	0,2446	0,4110	0,1517	0,1311	0,0727	-0,0802	-0,2039	0,1080
из другого населенного пункта в границах того же субъекта РФ	-0,2900	0,1178	0,1115	0,3442	0,2156	0,0732	-0,0828	-0,0045	-0,1411	0,0472
из другого субъекта РФ	0,2865	0,2946	0,3915	0,2503	-0,1244	0,1848	0,4068	-0,2202	-0,1962	0,1623
не переезжали	0,3961	-0,2982	-0,1182	0,0247	-0,1171	-0,4575	0,1273	-0,0139	0,0199	0,9865
Трудоустройство выпускников с высшим образованием	0,3666	-0,2703								

Например, в группе № 4 по переезжавшим из другого субъекта РФ обнаруживается ощутимая связь их числа в регионе с трудностями трудоустройства из-за отсутствия документов о дополнительной квалификации (0,4068); из-за отсутствия или недостаточности опыта работы (0,3915). В меньшей степени вырисовывается аналогичная связь с проблемами трудоустройства вследствие «недостатка или отсутствия необходимых знаний, умений, навыков» (0,2503).

Сочетание несколько иных частных трудностей проявляется у студентов, переехавших в границы своего региона: «недостаток или отсутствие необходимых знаний, умений, навыков» (0,3442), «низкий уровень предлагаемой заработной платы» (0,2156).

При этом не переезжавшие студенты группы 4 характеризуются обратной связью по такой проблеме, как «недостаток или отсутствие подходящих вакансий» (-0,4575). Такой факт может означать, что чем больше

численность выпускников в регионе данной группы, тем меньше у них вероятность не найти подходящую для себя вакансию. В крупных субъектах РФ больше шансов найти работу по специальности, и там обычно учится больший процент аборигенов.

К тому же, для числа не переезжавших в данной группе наблюдается близкая к единице связь с успешным трудоустройством выпускников ВУЗов (0,9865). Аналогичной связи по переезжавшим для обучения в данном случае не наблюдается. Связь имеется и между энтропией и общим трудоустройством выпускников (0,3666).

Необходимо отметить, что четвёртая группа регионов включает в себя столичные центры образования, самые престижные и крупные из которых располагают сетью филиалов по всей стране, а также практикуют дистанционное преподавание.

В группе регионов № 3 (с числом предприятий в регионе от 401 до 600 ед.) наблюдаются заметные связи меры разнообразия по трудностям трудоустройства (H) с общим числом переезжавших во время учёбы (0,3355); в частности, с числом временно меняющих место жительства из-за учёбы в одном и том же субъекте РФ (0,3173).

Также возможно наблюдать существенную связь между числом не переезжавших студентов и их успешным трудоустройством после завершения обучения (0,8915). Аналогичная связь с переезжавшими в данной группе отличается менее высокой корреляцией (0,6913).

В отличие от двух первых групп, рассмотренных ниже, в группе № 3 оказывается существенной связь трудоустроившихся и столкнувшихся с трудностями при поиске работы (0,3505). С позиций логики, такая связь должна наблюдаться по каждой группе регионов, так как поиск работы для выпускников ВУЗов всегда был и остаётся непростой задачей. Скорее всего, в данном случае роль играет количество обучающихся по регионам. В целом же все учащиеся в высших учебных заведениях 2016-2020 гг. в большей или меньшей степени столкнулись с такими трудностями (0,3696).

Вообще, по фактам столкновения с трудностями трудоустройства наиболее сильная связь выявляется по отношению к переезжавшим на время обучения (0,5364); в частности, к переезжавшим в пределах своего субъекта (0,5106). Те же переезжавшие (в целом) в большей степени столкнулись с такими трудностями, как «отсутствие или недостаточный опыт работы» (0,5566); в частности, переезжавшие в пределах субъекта (0,4820), а из другого субъекта – в меньшей степени (0,4164).

В то же время не переезжавшие студенты данной группы сталкиваются с иными трудностями. Например, «отсутствие документов о дополнительной квалификации» (0,3425), «недостаток или отсутствие подходящих вакансий» (0,3063). По этой же категории студентов (аборигенов) выявляются довольно любопытные отрицательные связи между их численностью в регионе и такими трудностями, как «низкий уровень предлагаемой

заработной платы» (-0,4350), «дискриминация» (-0,4060), «отсутствие подходящих условий труда» (-0,3664). Это может означать, что чем больше выпускников с высшим образованием в субъекте РФ, тем меньше для них встречаются именно эти трудности. Следовательно, скорее всего, в группе № 3 отмеченные проблемы по трудоустройству выпускников встречаются очень редко и только там, где выпускников ВУЗов немного.

Следует отметить, что регионы группы № 3, в основном, отличаются наличием крупного промышленного и добывающего производства.

В группе регионов № 2 (с числом предприятий в регионе от 201 до 400 ед.) существенных положительных связей, связанных с трудностями при устройстве выпускников, не наблюдается.

Энтропия (H) весьма слабо коррелирует с переезжавшими из другого субъекта РФ (0,2236), в то время как по рассмотренной ниже группе 1 аналогичная связь (по переезжавшим из другого субъекта) практически отсутствует. Это в особенности заметно по сравнению с другими категориями респондентов групп 1 и 2. Причины такой противоположной разницы в двух группах регионов требуют более подробных исследований.

Есть не сильные отрицательные связи по частным трудностям у переезжавших: «недостаток или отсутствие необходимых знаний, умений, навыков» (-0,2520), «дискриминация» (-0,2196). Чем более переезжавших для обучения выпускников с высшим образованием в регионе, тем менее такие специалисты подвержены отмеченным трудностям при поиске работы. Наверное, переезжавшие для обучения данной группы обладают большей стойкостью и целеустремлённостью, а также скрывают некоторые свои претензии. И, скорее всего, по этой причине имеет место наиболее сильная связь между числом таких выпускников и долей их трудоустройства после получения диплома (0,9328). При этом аналогичная связь для не переезжавших не сильно уступает (0,9307).

Удачное трудоустройство выпускников с высшим образованием в группе № 2 (как и по всем субъектам в целом без разделения на группы) в большей степени наблюдается среди переезжавших в пределах своего федерального субъекта (0,9293), чем среди перемещавшихся для обучения в другой субъект РФ (0,4918). Как отмечалось, этот факт, возможно, обусловлен масштабами числа студентов из других населённых пунктов.

Следует отметить, что данная группа регионов, как и группа № 1, характеризуется тем, что состоит в основном из относительно небольших аграрных городов. Однако в настоящее время в нашем государстве почти везде есть филиалы крупных учебных заведений. Кроме того, существует заочное и дистанционное обучение.

В группе регионов № 1 (с числом предприятий и в регионе до 200 ед.) возможно наблюдать существенную (и самую высокую в группе) корреляционную связь между переезжавшими для учёбы и их трудоустройством (0,9328). Но и число не переезжавших по регионам также сильно

связано с успешным трудоустройством (0,9168). Выпускники из различных субъектов РФ могли получать образование по целевым программам с последующим гарантированным трудоустройством. Также известно, что в настоящее время крупнейшие столичные ВУЗы имеют множество филиалов в других городах РФ.

В данную группу входят отдаленные от столичных регионов субъекты РФ. Судя по результатам, наибольшее число переезжавших выпускников и трудоустроившихся меняли место жительства на время учебы в пределах своего региона (0,9281).

Связь числа переезжавших для обучения выпускников и мерой разнообразия по трудностям при поиске работы (Н) наблюдается наиболее сильная (0,3367). По не переезжавшим аналогичная связь несколько меньше, но и она также является значимой (0,3286). Но и по всем выпускникам связь с энтропией тоже имеет место, и она ещё выше (0,3577). Заметна связь Н с числом всех трудоустроившихся выпускников в группе (0,3370).

Наиболее распространённой трудностью при поиске работы в данной группе является «отсутствие подходящих условий труда» (0,7418). Обычно молодые люди из отдалённых небольших городов и населённых пунктов особенно часто строят слишком высокие воздушные замки касательно своей будущей работы. Данная тенденция подчёркивается заметной связью по тем выпускникам, которые переезжали в пределах своего субъекта (0,8072). Те же выпускники, которые не переезжали, также в большей степени выделяют эту причину, однако с меньшей взаимосвязью, по сравнению с переезжавшими (0,6259).

Кроме того, в группе № 1 число обучавшихся и переехавших для обучения из другого субъекта положительно связано с такими трудностями при поиске работы, как «недостаток или отсутствие подходящих вакансий» (0,4563) и «низкий уровень предлагаемой зарплаты» (0,4313).

На основе данных выборочного обследования без разбивки по группам, по всему массиву регионов, выявленных связей намного меньше. Очевидна сильная взаимосвязь между не переезжавшими для обучения и трудоустройством выпускников этой категории (0,9763). Взаимосвязь между переезжавшими для получения высшего образования и их трудоустройством по регионам также имеет место, но она значительно ниже (0,5345). Процент трудоустройства выпускников с высшим образованием в большей степени наблюдается среди переезжавших для обучения в пределах своего федерального субъекта (0,4972), по сравнению с переезжавшими в другой субъект РФ (0,3201). Но это преобладание, скорее всего, происходит из-за разницы числа обучавшихся по этим сравниваемым параметрам.

С большой натяжкой возможно принять к сведению весьма мало заметную связь между мерой разнообразия трудностей трудоустройства в регионах (Н) и числом в субъекте РФ выпускников с высшим образованием (0,1962). Ещё менее существенная связь между Н и числом переезжавших и

не переезжавших. К тому же, эта незначительная связь примерно одинакова: соответственно (0,1701) и (0,1754).

Из частных трудностей при трудоустройстве выпускников наблюдается не очень сильная связь между количеством переезжавших для обучения и отсутствием или недостаточностью у них опыта работы (0,1894).

Итак, было рассмотрено наличие региональных связей и тенденций по высшему образованию и трудоустройству выпускников, анализ типичных трудностей, возникающих при этом, в современных условиях. Исследование проведено по всем регионам в совокупности и по отдельным четырём группам внутренне сопоставимых по весовым экономическим категориям субъектов РФ.

Интерпретация найденных связей по четырём группам регионов свидетельствуют о том, что для различных субъектов РФ тенденции могут быть абсолютно разные (Таб. 2). Иногда выявленные закономерности заметно отличаются друг от друга по своему значению и смыслу.

Таблица 2

Сравнение основных связей по переезжавшим и не переезжавшим для обучения в ВУЗе по четырём группам регионов

	не переезжали для обучения					переезжали для обучения				
	1	2	3	4	all	1	2	3	4	all
Н (мера разнообразия) по трудн трудоустр	0,3286			0,3961	0,1754	0,3367		0,3355		0,1701
Столкнулись с трудн при поиске работы	0,3125			-0,2982				0,5364		
отсутствие или недостаток опыт работы								0,5566	0,2446	0,1894
недостаток или отсут необх знаний, умений, навыков							-0,2520	0,3457	0,4110	
низкий уровень предлаг зараб платы			-0,4350							
недостаток или отсутс подход вакансий			0,3063	-0,4575						
отсутствие документов о дополнит квалификации			0,3425							
дискриминация (по полу, национ, наличию детей, месту жит)	-0,3844		-0,4060				-0,2196			
отсутствие подходящих условий труда	0,6259		-0,3663			0,7502				
Трудоустр выпускники с высшим обр	0,9168	0,9307	0,8915	0,9865	0,9763	0,9328	0,9328	0,6913		0,5345

Основной фундаментальный вывод по представленным вычислениям и анализу состоит в том, что при поиске возможных корреляционных связей в совокупности по всем регионам такие взаимовлияния сглаживаются и нейтрализуются из-за присутствия в различных субъектах РФ разнонаправленных тенденций. Поэтому при охвате данных сразу по всем регионам обнаруживаются типичные сложности определения имеющихся взаимосвязей. Самая неблагоприятная «сложность» в этом – это выявление весьма малого числа связей, которые, в основном, далеко не существенные.

Как было очевидно ещё в начале исследования, иллюстрация распределения численности выпускников ВУЗов визуально обнаруживает факт наличия ещё одной важной связи – между числом получивших высшее образование и количеством в регионе крупных и средних организаций и предприятий (Рис. 1). Чем больше в субъекте РФ крупных и средних организаций, тем выше численность выпускников высших учебных заведений. Небольшое падение численности выпускников в период с 2016 по 2020 гг., скорее всего, связано с демографическими параметрами во время рождения рассматриваемых студентов. Ведь на момент их прихода в этот мир, в конце прошлого тысячелетия и в начале нынешнего, в нашем государстве имела место «демографическая яма» по числу родившихся.

Следует отметить, что в данном исследовании коэффициенты корреляции вычислены на основе исходных суммарных данных за пять лет. Было бы продуктивно протестировать эти же вычисления отдельно по каждому году, что увеличило бы репрезентативность данных. Но, к сожалению, данные опроса по трудностям трудоустройства разбить по годам выпуска учащихся не представляется возможным, так как этот опрос проводился среди окончивших ВУЗ в 2021 году [1].

Поиск связей по отдельным группам регионов способствует их более точному и продуктивному выявлению. Однако в группах получается меньше наблюдений, чем во всей совокупности, что может приводить к ошибкам из-за недостаточной репрезентативности данных. Для устранения возможных неточностей следует более тщательно проверять и тестировать полученные результаты графическими методами.

Список использованной литературы:

1. Росстат. Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, 2021 / www.gks.ru
2. Гаврилец Ю. Н. Целевые функции социально-экономического планирования. М.: Экономика, 1983, 159 с., с. 57–64.
3. Наринян Н.Е. Экономическое положение крупных и средних предприятий в условиях пандемии / Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 43-й Международной научной школы-семинара, г. Воронеж, 13-18 октября 2020 г. / под ред. В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2020. – 534 с., с. 234 – 239.
4. Наринян Н.Е. Крупные и средние организации как априорная экономическая мощность региона / Электронный рецензируемый научный журнал «Вестник ЦЭМИ РАН» – М.: ЦЭМИ РАН, 2020, том 3, выпуск 4.
5. Наринян Н. Е. Статистическая группировка регионов России / Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов // Труды X-й Международной школы-семинара имени С. А. Айвазяна / Под ред. В. Л. Макарова. Цахкадзор, – М.: ЦЭМИ РАН, 2020.
6. Наринян Н.Е. Оценка влияния некоторых факторов на степень удовлетворенности работой по регионам России / Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов: труды X-й Международной школы-семинара. Часть 2 / под ред. В.Л. Макарова. Цахкадзор, 2021 г. – М.: ЦЭМИ РАН, 2021. – 129 с., с. 89–93.